

Є.Л. Гороховський, О.В. Гопкало (Київ)

Черняхівський могильник Ружичанка. До проблеми хронології та палеоетнографічної диференціації ранньочерняхівських старожитностей України

1. Черняхівський могильник Ружичанка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, досліджений Й.С.Винокуром (за участю О.М.Приходнюка) в 1964-65 рр. та виданий в 1979 р. зразу ж став одним з основних джерел у рішенні проблем походження та раннього етапу культури. Автор датував його кінцем 2-початком 5 ст. та визначив комплекси 2-4, 3-4, 4 і початку 5 ст. При вивченні ружичанських матеріалів М.Б.Щукін дійшов висновку про те, що пам'ятка належить до фази С1 за схемою Егерса-Годловського. Матеріали могильника залучались при розробці окремих категорій знахідок і періодизації черняхівської культури. При цьому візуальне вивчення знахідок виявило разючу відмінність від рисунків публікації, що викликало спроби републікації окремих предметів та поховань могильника. Втім, задовільної публікації пам'ятки немає досі, не з'ясовано остаточно лишається етнокультурний склад населення, що її залишило, дискусійними ї майже всі із запропонованих дат визначених періодів. Тому виникла потреба ще раз звернутися до матеріалів Ружичанки.

2. Джерелами роботи слугували звіти про археологічні дослідження (Винокур, Хотюн, Приходнюк 1964, Винокур, Хотюн, Пламеницкая, Приходнюк 1965), коротке повідомлення про роботи, публікації матеріалів та їх фото, зроблені Е.О.Симоновичем у 1968 р., ескізи, виміри фібул і гребенів, зроблені Є.Л.Гороховським і П.Л.Корнієнко, рисунки намиста і підвісок, зроблені О.Бобровською, окремі предмети і поховання, републіковані А.Коковським.

3. Аналіз матеріалів здійснювався згідно існуючих класифікацій. Для категорій знахідок, які не систематизовано, наприклад гончарного та ліпного посуду, пропонується класифікація.

4. Поховання розподілено на 6 (хронологічних(?)) груп та проаналізовано їхній статеві-віковий склад.

5. В історіографії черняхівської культури продемонстровано два підходи до вирішення проблем етнокультурного складу населення. Перший ґрунтується на розробці М.О.Тиханової про локальні варіанти культури, другий – на ідеї полікомпонентності культури. Враховуючи такі етнографічні ознаки

як особливості поховального обряду, домобудівництва, ліпного посуду, прикрас визначають вельбарський, пшеворський, вельбарсько-пшеворський, київський, сарматський і пізньоскіфський складові. Їхні комбінації формують вигляд кожної конкретної пам'ятки. Особливого значення набуває останній підхід у вивченні ранньочерняхівських пам'яток. Так, поміж матеріалів могильника Ружичанка вдалося виявити декілька культурних складових Ї вельбарську, пшеворську, «дунайську», сарматську.

Одна з них — вельбарська Ї фіксується за цілим рядом ознак: вельбарським ліпним посудом (пп. 8, 23), гончарним сервізом, який повторює зразки вельбарського ліпного посуду, ювелірними виробами і прикрасами культур «готського кола» (пп. 1, 2, 4, 12, 44?, 55?, 57?).

Інша Ї презентована ліпним келихом (п.15), аналогії якому знайдено на пам'ятках пшеворської культури: Spicymierz 268.

Третя складова визначається за речами дунайського походження (пп. 11, 25), зокрема, фібулами з високим приймачем (пп.13, 24), характерним ліпним посудом «дако-сарматського» вигляду (п. 21), 14-гранним сердоліковим намистом (п.57). Варто відзначити, що найбільшу відповідність ліпний горщик із п.21 знаходить серед посуду поселення Комарів, заснованого ремісниками Ї вихідцями з Дакії.

Нарешті, четвертий етнокультурний компонент Ружичанки представлений похованнями з так званими поясними амулетами (п. 28, 29), належність яких до сарматських традицій обґрунтовано в спеціальній роботі.

С.В. Демидко (Хмельницький)

Гончарна майстерня з черняхівського поселення Лісові Гринівці II

У 1986 р. поблизу села Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області автором виявлена група з 3 поселень з матеріалами переважно черняхівського часу. Згодом охоронною археологічною експедицією Хмельницького обласного краєзнавчого музею у межах зони будівництва нового полотна шосе Васьковичі — Порубне (згідно сучасної номенклатури -шосе Н-03 Житомир-Чернівці-Тереблече) на площі поселень Л. Гринівці 3 та Л. Гринівці 4 проведено рятувальні розкопки, під час яких серед іншого розчищено залишки 2 наземних будівель та інших об'єктів. Науковим консультантом цих робіт був професор Кам'янець-Подільського

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

